

OYBEKNING “NAVOIY” ASARI BADIY TALQINI

Boydedayeva Dilfuza Mirzayevna

Namangan viloyati, Davlatobod tumani 18-sonli davlat

ixtisoslashtirilgan maktab internatining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.

Annotasiya: Maqolada Oybekning “Navoiy” asarining tarbiyaviy ahamiyati, tahlili, badiiy to'qima obrazlar haqida bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: roman, asar, tarix, haqiqat, tarixiy shaxs, badiiy to'qima obrazlar.

Har bir asarda muayyan bir shaxsning ichki olami, dunyoqarashi, o'y-fikrlari o'z aksini topadi. Shuning uchun ham inson hayotda javobini topa olmayotgan savollariga javob oladi. Bizning o'tmishimiz buyuk tarixga ega. Jumladan, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Kamollidin Behzod kabi tarixiy shaxslar haqida ko'plab tarixiy asarlar yaratilgan. O'zbekiston Respublikasining har tomonlama iqtisodiy, ijtimoiy, moddiy, madaniy tarafdin rivojlanib borishi yoshlarga ularning ta'lim tarbiyasiga bog'liq. Bunda ta'lim jarayonida o'quvchilarda milliy asarlardagi qahramonlarga xos ezgu ma'naviy fazilatlarni shakllantirish katta o'rin tutadi.

Ammo bugunning o'quvchisiga bugunning usuli bilan ta'lim berilgandagina samaraga erishish mumkin. Demak, milliy romanlarni o'quvchilarga ta'limning zamonaviy usullari orqali o'rgatish yo'llarini tadqiq etish dolzarb ilmiy-pedagogik muammodir. Bugungi kunga kelib tarixiy romanlardagi haqiqatni qanchalik teran aks etganligini kun tartibiga qo'yish dolzarb vazifaga aylangan. Chunki o'tmish buzib ko'rsatilmagagina asarda ko'zlangan maqsadga erishiladi. Badiiy adabiyotning asosiy vazifalaridan biri tarixda sodir bo'lgan voqealarni, tarixiy shaxslar hayotiga bag'ishlangan asarlarni yaratishdir. Bunday asarlarni yaratishda ilmiy asarlardan farqli o'laroq, tarixda sodir bo'lgan voqealar, yaqin va olis o'tmishda yashagan tarixiy shaxslarga bag'ishlangan asarlarni dunyoga keltirishdir. Mana shu yo'lda o'zbek adabiyotida zamonaviy tarixiy asar birinchi marta A. Qodiriy tomonidan yaratildi. Yozuvchining “O'tkan kunlar” romani bilan o'zbek adabiyotida tarixiy roman janri maydonga keldi. Oybek “Qutlug' qon” romanida Qodiriy boshlab bergan tarixiy roman an'alarini rivojlantirdi va “Navoiy” romani bilan tarixiy-biografik janrga tamal toshini qo'ydi. Keyinchalik Odil Yoqubov “Ulug'bek xazinasi”, Pirmuqol Qodirov “Yulduzli tunlar”, Muhammad Ali “Sarbadorlar”, Erkin Samandar “Sulton Jaloliddin” romanlari bilan tarixiy janrni yangi bosqichga ko'tardilar va o'zbek milliy romannavislik maktabining yuksalishiga katta xissa qo'shdilar. Ustoz adiblarning ijodiy izlanishlari sababli shakllangan o'zbek romannavislik maktabi keyinchalik A.

Muxtor, Shuhrat, Mirmuhsin, H. G'ulom, Sh. Rashidov, va boshqa yozuvchilarning turli mavzuda yozilgan asarlari bilan boyidi.

Romanning qay darajada tarixiy haqiqatga yaqinligi ijodkorning badiiy mahoratiga ham bog'liq. Shunday hayotiy haqiqat asosida yozilgan asarlardan biri Oybekning “Navoiy” nomli tarixiy asaridir. Oybek bu asarni yozish jarayonida nafaqat ulug' shoir hayotini balki, XV asr Xuroson hayotini ham puxta o'rgangan. Navoiyni ham shoir sifatida, ham insonparvar, xalq deb jonini fido qiluvchi shaxs sifatida gavdalantirib bera olgan. Oybek Navoiy obrazi bilangina cheklanib qolmasdan, Xurosonda ro'y bergan

muhim tarixiy voqealarni, Temuriylar davlatini ichidagi ayrim chirkın voqealarni, xalqning ma'naviy hamda moddiy hayotini mohirona aks ettirgan. Oybek mazkur asari bilan o'zbek adabiyotida tarixiy- biografik roman janrini boshlab, uning asosiy tamoyillarini belgilab berdi. Oybek romanda buyuk shoir obrazini yaratishda Navoiyni turkiy til va adabiyotga bo'lgan munosabatini, asosiy o'rinlardan biriga qo'ygan. Asarni mutolaa qilish jarayonida ham turkiy til va arab, fors tillari haqida ko'plab bahslar yuritiladi, ayniqsa shoir Binoiy tomonidan turkiy tilga qarshi fikrlar aytiladi. "Xamsa" asarining yaratilishi esa barcha qarshi fikrlarga chek qo'yadi hamda turkiyzabon aholining og'rigan dillariga malham bo'ladi. Ushbu asar Alisher Navoiy hayotini tarixiy haqiqatga tayangan holda yozilganki, badiiy to'qima obrazlar ham asardagi voqealarga bog'lanib, uyg'unlashib ketgan, asarni o'qiyotgan chog'ingizda tarixiy shaxslar bilan badiiy to'qima obrazlarni bir-biridan ayro holda tasavvur eta olmaysiz. Go'yoki, bu obrazlar shu paytdagi sharoitga, muhitga, jang sahnalariga singib ketganday bo'ladi. Albatta, har bir tarixiy asar badiiy to'qimasiz bo'lmaydi chunki, to'qimalar bosh qahramonning hayotini teranroq anglashga xizmat qiladi. Ulug' rus yozuvchisi Maksim Gorkiy esa "San'at to'qima bilan tirik". "To'qimasiz" "badiylik" yo'q va bo'lishi ham mumkin emas", degan edi.

Darhaqiqat, asarlarni badiiy to'qimasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Tarixiy mavzuda asar yozuvchining badiiy mahoratini ko'rsatuvchi belgilardan biri bu-badiiy to'qimadir. Yozuvchi badiiy to'qimadan qay darajada o'rinli va unumli foydalanishidadir. Ushbu asardagi Sultonmurod, Zayniddin, To'g'onbek, Arslonqul, Dildor, Bo'dana va Po'dana obrazlari Navoiy obrazini ko'p qirralarini ochib berishga xizmat qilgan. Bu to'qima obrazlar yozuvchi fantaziyasining mahsuli bo'lib, Navoiy yashagan makon va zamonga moslab yaratilgan. Har bir to'qima obraz Navoiyning qirralarni ochib berishga xizmat qilgan. Misol tariqasida Arslonqul va Dildor obrazlarini oladigan bo'lsak, bizga tarixdan ma'lumki, Navoiy oila qurmagan, lekin asarga ikki sevishgan yosh qalbni haloskori sifatida Navoiy ulargabenihoya yordam berishi aks ettirilgan. Navoiyni ishq mavzularidagi nasriy va nazmiy asarlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Navoiyning qalbi ishq va muhabbatga to'la ekanligini ko'ramiz. Oybek ham shu sabablardan ikki yosh sevishganlarni asarga qo'shgan. Chunki, Navoiydek ma'rifatparvar odam bunday buyuk sevgini asrab qolishga qodir edi. Oybek asar yozish jarayonida quruq xayollarga berilmagan. Aksincha, xayollarini hayot bilan bog'lagan. Har bir to'qima obrazlarni, to'qima voqealarni asosli ravishda asarga kirgizadi. Asarni bu darajada ta'sirchan chiqishi, albatta, yozuvchining badiiy mahoratiga bog'liq. Badiiy to'qimadagi hayot turmushdan ko'ra realroq va to'liqroqdir. Shaxs, asardagi qahramonga qanchalik o'xshab ketmasin, baribir unda qandaydir nuqson, kamchilik bo'ladi.

Demak, yozuvchi ijodiy fantaziyaga, xayolga, badiiy to'qimaga qancha boy bo'lsa, u yaratgan obrazlar shu qadar haqqoniy, hayotiy mukammal bo'ladi. Badiiy to'qima qahramon obrazini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Asardagi Sultonmurod obrazi ham xayolot mevasi asarning dastlabki qismida kirib kelgan bu obraz roman davomida Navoiyni qanoti ostida bo'ladi. Bu obraz esa Navoiyning ulm-ma'rifat ahliga yuksak darajada e'tibor berganini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Niyazmetova R., Oxunjonova O. “Ona tili va adabiyot” fanidan o‘quv qo‘llanma. –T.:2014.
- 2.To‘xliyev B., Isayeva Sh., Shermuhammedov T.“Adabiyot” III kurs akademik litsey darsligi. –T.: “Cho‘lpon”, 2012.
- 3.To‘xliyev B., Ahmedov H.” Akademik litseylarda adabiyot faning namunaviy dasturi ta’lim yo‘nalishi ijtimoiy – gumanitar-1” –T.:2016.
- 4.To‘xliyev B., Abdurahmonova B. Navoiyni o‘rganamiz. T: 2010.132-b